

O'QUVCHILARDA IJODIY VA IJODKORLIK QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARADORLIGI

Pòlatova Zilola Maxmud qizi

Buxoro viloyati Vobkent tumani Vobkent 1- son kasb hunar maktabi

Annotation: *in this article, the formation of creative abilities of students in secondary schools has an effective effect on the quality of education, in which the importance of researching individual personality traits from the pedagogical and psychological side, involving students in the educational process on the basis of personality-oriented education is highlighted. Including the manifestation of creative abilities, touched on the factors that affect the formation of creativity, general information is presented in this regard based on the opinions of the research of a number of scientists.*

Keyword: *talent, knowledge, skills, abilities, creative abilities, intelligence.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida o'quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishi ta'lim sifatiga samarali tasir ko'rsatishi, bunda shaxs individual hususiyatlarini pedagogik va psixologik tomondan tadqiq etish, o'quvchilarni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida o'quv jarayoniga jalb etish masalalarining ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'z: *Iqtidor, bilim, ko'nikma, qobiliyat, ijodiy qobiliyat, intellekt.*

INTRODUCTION

Ma'lumki, jamiyatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar kelajak avlodning ertangi kuni, uning farovonligi yo'lida qo'yilayotgan tamal toshi desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvlarida "Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda", — deya ta'kidlaganlar.

Aytishimiz mumkinki, bugungi yosh avlodni rivojlanishida iqtidori, qobiliyatlari, imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga jalb etish, bunda mamlakatimizda qad ko'tarayotgan zamonaviy innovatsion maktablar faoliyatini kengaytirish, umumta'lim maktab bitiruvchilarini savodxonlik darajasini yanada oshirish masalalari davlatimiz siyosati oldidagi muhim vazifalarga aylanib bormoqda.

Iqtidorli bolalar-yurt kelajagi! Zero, shunday ekan bolalardagi iqtidor, qobiliyat, salohiyatini rivojlantirishda bevosita ta'lim muassasasi, pedagog va oila hamkorligining ahamiyati katta.

Pedagogik va psixologik manbalarda qayd etilgan ma'lumotlarga ko'ra, qobiliyat insonning psixologik hususiyati bo'lib, bilim, ko'nikma, malakalarini egallash bevosita mana shu xususiyatlarga bog'liq hisoblanadi.

Qobiliyatli shaxsning ko'nikma va malakalari ko'p qirrali va mukammallashgan bo'ladi. Bevosita qobiliyat-ko'nikma va malakalarning paydo bo'lishi jarayonida shakllanadi. Hamma maxsus qobiliyatlarni, inson faoliyatining asosiy turlarini uchga: fan, san'at, amaliyotga ajratish mumkin. Shunga binoan qobiliyatni milliy, badiiy va amaliy deb klassifikatsiyalash mumkin. Bu turlarning har biri o'z navbatida yana ma'lum turlarga bo'linishini ko'rish mumkin. Bulardan

- Ilmiy qobiliyat
- Badiiy qobiliyat
- Amaliy qobiliyat
- Nazariy va amaliy qobiliyatlar
- O'quv qobiliyatlari
- Ijodiy qobiliyatlar

Amerikalik tadqiqotchi J. Gildford iste'dod nazariyasiga katta hissa qo'shgan olimlardandir. Olim divergent fikrlashning tarkibiy qismlarini (tezlik, o'ziga xoslik, moslashuvchanlik, aniqlik) ishlab chiqqan va ularning barchasi iqtidorli maktab o'quvchilarini rivojlantirish, o'qish va o'qitish sohasida amaliy faoliyatga yangi o'zgartirishlar kiritishga imkon berganini ta'kidlab o'tish joiz.

Taniqli amerikalik olim P. Torrents o'z shogirdlarini kuzatib, yaxshi o'qiydigan bolalar va yuqori darajadagi IQga ega bo'lgan bolalar ijodiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonmaydi degan xulosaga kelishdi. Aniqroq aytganda, bu shartlar mavjud bo'lishi mumkin, ammo ular yagona shart emas deydi, hamda o'zi ishlab chiqqan iqtidor kontseptsiyasida uchlik mavjudligi ta'kidlaydi. Ular:

- ijodkorlik
- ijodiy mahorat;
- ijodiy motivatsiya.

Uning tushunishicha, ijodkorlik - bu shaxsning to'liq bo'lmagan yoki noaniq bo'lgan vaziyatda yuzaga keladigan keskinlikni yengillashtirish uchun kuchli ehtiyojidan kelib chiqadigan tabiiy jarayondir. Iqtidorli bolalarni aniqlashda u tomonidan yaratilgan o'ziga xos iqtidor kontseptsiyasi asosida yaratilgan iqtidor va ijod uslublari butun dunyoda keng qo'llaniladi.

Shaxsni ijodiy rivojlantirishda tadqiqotchilar turli xil psixologik maktablar va yo'nalishlarning yutuqlariga murojaat qilishadi. Bugungi kunda insonning ijodiy salohiyati va ijodiy rivojlanish sur'atini belgilaydigan ko'plab ichki va tashqi omillar allaqachon ma'lum. Avvalo, bularga shaxsning individual tipologik hususiyatlari, ayniqsa intellekt va boshqa yuqori aqliy funktsiyalar, shuningdek, bir qator aqliy operatsiyalarning shakllanish darajasi kiradi. Barcha intellektual qobiliyatlar qaysidir darajada ijodiydir, lekin birinchi navbatda bu fikrlash qobiliyatining ajralib chiqishi deya ta'riflanadi. Aksariyat mualliflar ijodkorlikni baholash mezoni sifatida yuqori

mahsuldorlikni ta'kidlashadi. Shunday qilib, biron bir universal texnikani yaratish mumkin bo'lmagani kabi ijodiy rivojlanish darajasini to'la-tokis aniqlash mumkin emas, bu ham nisbiylikka asoslanadi. Ushbu ko'p o'lchovli hodisa kompleks yondashuvni talab qiladi.

Qobiliyatlar -samarali faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun shart bo'lgan shaxsning individual psixologik hususiyati hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda qobiliyat tushunchalari juda katta, ammo eng mashhuri taniqli amerikalik olim J.Renzulli tomonidan ishlab chiqilgan qobiliyat tushunchasi bo'lib, unga ko'ra qobiliyat uch xususiyatning kombinatsiyasi hisoblanadi:

- ntellektual qobiliyatlar (o'rtacha darajadan yuqori); Ijodkorlik
- qat'iyatlilik (vazifaga yo'naltirilgan motivatsiya).

Ijodiy qobiliyat - bu muammolarni ijodiy hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadigan shaxsiy hususiyatdir. Ijodiy qobiliyat umumiy va maxsus bo'lishi mumkin.

Ijodkorlikni aniqlashda test sinovlaridan foydalanishadi. Ijodkorlik testi- asosan og'zaki, grafik, raqamli materiallar yordamida harakatlarni amalga oshirishga asoslangan insonning ijodiy qobiliyatini aniqlashning standartlashtirilgan usuli hisoblanadi.

Olimlar tomonidan shaxsning ijodiy rivojlanish darajasini aniqlash uchun diagnostika usullaridan foydalanishning quyidagi ketma-ketligini taklif etiladi:

1. Kuzatish
2. Eksperimental vaziyatlarni yaratish, 3. Test

L.N.Drozdikova tadqiqotlariga ko'ra maktab o'quvchilarining o'quv, ijodiy, kognitiv faoliyatda ijodiy o'zini namoyon qilish me'zonlariga quyidagilar kirishini ta'kidlagan:

Ijodiy o'zini o'zini yaratishning tarkibiy qismlari	Kriteriylari
Ijodiy faoliyat uchun ijobiy motivatsiya	– Faoliyat maqsadi haqida xabardorlik – Ijodiy jarayonga qiziqish – Ijodiy muammolarni hal qilish – Muvaffaqiyatga intilish – Ijodiy faoliyatda yetakchilikka intilish – Kognitiv ehtiyojlar – O'z-o'zini takomillashtirishga intilish
Ijodiy faoliyatda o'zini-o'zi tashkil etish	– Asosiy maqsadlar va ustuvorliklarni aniqlash qobiliyati – Rejalashtirish qobiliyati, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi anglash, introspektsiya, aks ettirish, tuzatish, – Ta'limdagi qiyinchiliklarni yengish qobiliyati
Ijodiy qobiliyatlar, ulardan ijodiy faoliyatda	– Fikrlashning moslashuvchanligi – Fikrlashning o'ziga xosligi – Aqlning tanqidiyligi, fikrlarni shakllantirish qobiliyati, zukkolik – Ilgari o'rganilgan bilish usullarini

foydalanish	yangi vaziyatga o'tkazish qobiliyati – Ijodiy muammolarni hal qilishning alternativasini ko'rish qobiliyati – Tanish ob'ektning yangi funksiyasini ko'rish – Yangi yechimlar uchun vositalarni birlashtirish va o'zgartirish
-------------	--

Bolalarda ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi ijodiy qobiliyatlarning tabiati va namoyon bo'lishini belgilaydigan juda ko'p turli xil omillarga bog'liq. Asosan, ushbu omillarni uchta eng umumiy guruhga birlashtirish mumkin.

- Birinchi guruhga ijodiy shaxsning shakllanishini belgilaydigan tabiiy moyilliklar va individual hususiyatlar kiradi.
- Ikkinchi guruh ijtimoiy muhitning ijodiy qobiliyatlarning rivojlanishi va namoyon bo'lishiga ta'sirining barcha shakllarini o'z ichiga oladi.
- Uchinchi guruh - bu ijodkorlik rivojlanishining faoliyatning tabiati va tuzilishiga bog'liqligi.

Ijodkorlik o'ziga xos hususiyatdir va u har bir bolada mavjud. Bundan tashqari, ijodkorlik bitta omil sifatida emas, balki har bir shaxsning ma'lum bir odamda turli darajalarda namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil qobiliyatlarning birikmasi sifatida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun psixologlar hamda pedagoglar uchun barcha bolalar potentsial ijodiy bo'lishi kerak. Pedagog uchun bolaning o'ziga xos individual ijodini sezish va uni rivojlantirishga intilish juda muhimdir.

Ijodkorlik faoliyat mobaynida rivojlanadi, ko'plab tadqiqotchilar ijodiy bo'lmagan tafakkur uslubining shakllanishining sababini o'quv jarayonida bolalar doimiy ravishda "yopiq turdagi" vazifalar bilan, ya'ni berilgan elementlar to'plamiga va yagona to'g'ri yechimga ega bo'lgan vazifalarda deb ta'kidlashadi. Bolalarda mashg'ulotlar natijasida ilgari shakllangan bilim va faoliyatga asoslangan fikrlash turi shakllanadi. Ijodiy qobiliyatlar, agar bola "Ochiq turdagi" vazifalar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lsa, shakllanishi mumkin. Ushbu vazifalar yechim usulini tanlashda to'liq mustaqillikni anglatadi va muammolarga har qanday yechimni taklif qilishda bolaga ijodiy yondashish imkoniyatini beradi.

Ijodiy qobiliyat osonroq va tez-tez, aniqrog'i, bola muayyan moyilliklarga ega bo'lgan faoliyatda namoyon bo'ladi. Shu sababli, bolalar iloji boricha ko'proq tadbirlarga jalb qilinishi va kuzatilishi kerak.

Ijtimoiy muhit ijodiy shaxsni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Garchi atrof-muhit ijodiy qobiliyatga ega shaxsni "yaratmasa" ham biroq iste'dodni namoyon etishda 95% ta'sir ko'rsatish hususiyatiga ega bo'lib uning 5% - irsiy determinantlarga bog'liq deb qaraladi.

Ijtimoiy muhitning talablari, bevosita atrof-muhitga, o'qishga bo'lgan qadriyatlar va munosabatlarni shakllantirishi, yuqori ijodiy salohiyatga ega bo'lmagan bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rag'batlantirishi mumkin.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, bola shaxsi bilan ishlash davomida uning bevosita individual hususiyatlarini inobatga olib pedagogik jarayonni, tizimli va samarali tashkil etish pedagog oldida turgan maqsadlari va vazifalariga erishishda pillapoya bo'lib hizmat qiladi. Bolaning qobiliyatlarini shakllanishida shaxsga yo'naltirilgan ta'limning samaradorligi, bolaning imkoniyatlari doirasida mashg'ulotlarga jalb qilish, qobiliyatlarini erta aniqlash va ma'lum yo'nalishlarda shakllantirib borish kelajak uchun yetuk, malakali kadrlarni tayyorlashga zamin yaratadi. Bunday ijodkor, qobiliyatli, bilimli yoshlar uchun esa mamlakatimizda ixtisoslashtirilgan maktablarni qad ko'tarilayotgani ajdodlarga munosib avlodlarni tarbiyalashda mustahkam poydevor bo'lib hizmat qilsa ajabmas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. И.В.Хромова, М.С.Коган “Диагностика творческого развития личности” Методическое пособие, Новосибирск-2003г ст-8-15
2. F.I.Xaydarov N.I.Xalilova “Umumiy psixologiya” Toshkent-2009
3. Барышева Т.А. Диагностика эстетического развития личности. – С.-Пб., 1999.
4. Введение в психодиагностику / Под ред. К.М.Гуревича, Е.М.Борисовой. – М., 1999.
5. Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5 – 9 лет. – Ярославль, 2002.
6. Проблемы творческого развития личности в условиях дополнительного образования / Под ред. К.И.Султанбаева. – Абакан, 1999.
7. Родари Дж. “Грамматика фантазии” – М., 1978.
8. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. – Ярославль, 1996.
9. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка. – С.-Пб., 2002.